

**BYUDJET TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRISH JAMG‘ARMASI
MABLAG‘LARINING AHAMIYATI VA TO‘G‘RI SARFLANISHI
BO‘YICHA TAVSIYALAR.**

O‘rinboyeva Sarvinoz Azim qizi

TKTI Yangiyer filiali stajor o‘qituvchisi

sarvinozorinboyeva558@gmail.com

Shermatov Abbos Jumayevich

TKTI Yangiyer filiali stajor o‘qituvchisi

shermatovabbos@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada byudjet hisobi, uning nazariyasi va byudjet tashkilotlarida rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘larining harakati, daromad va xarajatlari hisobi keltirilgan. Ularni byudjet hisobida qanday yuritilishi va hisobga kiritilishi, chiqarilishi o‘rganiladi. Misol tariqasida, Sirdaryo viloyati byudjet tashkilotlari rivojlantirish jamg‘armasi va ularning Sirdaryo viloyati iqtisodiy o‘shiga ijobiy ta’siri ilmiy asosga ko‘ra ta’kidlangan. Uning ekonometrik tahlili modellar asosida aniq iqtisodiy tahlil qilingan, asosiy faoliyatdan topilgan daromad, byudjet tashkilotlari rivojlantirish jamg‘armasi hisobini boyitishi ma’lum bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: byudjet hisobi, debet, kredit, daromad, xarajat, asosiy faoliyat, ijara, ekonometrika, davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimi (DMBAT), moliyaviy hisobot, rivojlantirish jamg‘armasi, pul mablag‘lari, smetalar ijrosi.

Kirish. Ma’lumki, har qanday davlatda iqtisodiy holat yaxshi bo‘lishi uchun hukumat idoralarining va ulardagi iqtisodiy, moliyaviy holatning barqarorligi, rivojlanishi va takomillashuvi muhim ahamiyatga ega. Hukumat idoralarining moliyaviy holati esa, uning buxgalteriya moliyaviy holati, unga berilayotgan davlatning e’tibori bilan bog‘liq.

Umuman olganda, buxgalteriya hisobi amalga oshirilayotgan moliyaviy hisobot joyiga qarab, 3 ga bo'linadi, ya'ni; 1) banklarda buxgalteriya hisobi, 2) xo'jalik korxonalarida buxgalteriya hisobi, 3) byudjet hisobi. Tadqiqotning asosiy qismi bo'lgan rivojlantirish jamg'armasi ham aynan byudjet tashkilotlarida turli ijobiy natijalarga erishish maqsadida beriladigan va ajratiladigan mablag'lar haqida tahliliy va to'laqonli ma'lumot beradi.

Rivojlantirish jamg'armasi dastlab ijtimoiy rivojlanishni va davlat tijorat va notijorat tashkilotlarida iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida ayrim rivojlangan davlatlarda shakllantirilgan. Bunday jamg'armalar ko'pincha davlat byudjetidan, xalqaro tashkilotlar yoki iqtisodiy hamkorlardan ajratilgan mablag'lar hisobidan tashkil etiladi. Ularning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sish, sur'atlarini barqarorlashtirish, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va ijtimoiy rivojlanishni rag'batlantirish hisoblanadi.

O'zbekistonda rivojlantirish jamg'armasi 2017-yilda Moliya vazirligi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy sohalar, ijtimoiy xizmatlarga mablag' ajratishga mo'ljallangan. Bu jamg'arma turli xil davlat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlari, infratuzilma loyihalari, ilm-fan, ta'lim sohalariga sarmoya kiritish uchun ishlatiladi. Jamg'arma hisobida buxgalteriya hisoboti tizimi orqali mablag'larning to'g'ri, maqsadli sarflanishi nazorat qilinadi. Bu buxgalteriya hisoboti tizimi davlat byudjetidan mablag'larni rivojlantirish jamg'armalariga yo'naltirish jarayonlarini aniqroq, shaffofroq qilishga yordam beradi. Ushbu mavzu davlatimiz iqtisodiy holatini yaxshilash uchun juda muhim sanaladi. Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi va aholi farovonligini ta'minlashda nafaqat, xususiy sektor, balki, davlat sektori ham muhim va asosiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Davlat iqtisodiyoti va umuman olganda, davlat byudjeti mukammal holatda bo'lsa, mamlakat ham yuqori iqtisodiy o'sishga osongina erisha oladi. Hukumat davlatning jamiyat oldidagi vazifalarini bajarish va xizmatlar ko'rsatish, iqtisodiyotni rag'batlantirish, tartibga solish va nazorat qilish, aholi bandligini ta'minlash kabi qator notijorat

faoliyatlarni amalga oshiradi. O‘z navbatida, hukumatning mazkur yo‘nalishlar bo‘yicha faoliyatini moliyaviy jihatdan ta‘minlash uchun davlat byudjeti shakllantiriladi.

Byudjet tashkilotining rivojlantirish jamg‘armasi daromadlari:

- hisobot choragining so‘nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo‘yicha tejalg‘an mablag‘lar (kapital qo‘yilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablag‘lar bundan mustasno);

- faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlar;

- byudjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan mablag‘larning bir qismi;

- belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablag‘lar;

- homiylikdan olingan mablag‘lar hisobidan shakllantiriladi.

Metodologiya. Byudjet tashkilotlari va ularni moliyalashtirish borasida Avstraliyalik olim G. Kallender (2001) izlanish olib borgan. Uning izlanishlarida byudjet tashkilotlarining tabiati, tarixi va roli tadqiq etilgan. U byudjet tashkilotlari hukumat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi boshqaruv aloqalarini amalga oshirishda qatnashib, davlat boshqaruvi jarayonida qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi, degan xulosaga kelgan.

Xalqaro ichki auditorlar instituti (2011) tadqiqotlariga ko‘ra, byudjet tashkilotlari asosiy uchta turga ajratilgan. Birinchi tur – markaziy hukumat tomonidan belgilangan tartibda tashkil etilgan hududiy boshqaruv organlari, vazirlik va idoralar tarkibiy tuzilmalari hamda ularga hisobdor bo‘lgan tashkilotlar. Ikkinchi tur – hukumat tarkibiga kiruvchi va davlat xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotlardan iborat agentliklar.

Byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobiga oid mamlakatimiz olimlarining izlanishlarini o‘rgansak, M. Ostonqulov, A. Ibragimov, S. Mehmonov, A. Tuychiyev, A. Ostonqulovlarning izlanishlarida mavzuga doir jihatlarni ko‘rishimiz mumkin.

M. Ostonqulov (2005) o'z maqolalaridabyudjet hisobi nazariyasini va rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobini o'rgangan va byudjet tashkilotlarida barcha xarajatlar davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplanadi, degan fikrni aytib o'tgan. Ammo, ayrim tadbirlarni moliyalashtirish uchun byudjetdan tashqari mablag'lar foydalaniladi, ya'ni ular davlat byudjeti mablag'lari hisobidan emas, balki boshqa manbalar hisobidan tashkil etiladigan mablag'lardir. Byudjetdan tashqari mablag'lar jumlasiga maxsus mablag'lar, topshiriqlar bo'yicha summalar va depozit summalar kiradi.

A.Ostonqulov (2021) byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha kutilayotgan xarajatlari yoki hisoblangan xarajatlariga oid hisobot davridagi joriy va jamlanma axborotlar shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Faqatgina, muassasalarining choraklik va yillik hisobotlarini umumlashtirish orqali mazkur axborotlarni shakllantirish mumkin. Bu esa, yagona g'azna hisobvarag'iga qamrab olingan hamda davlat byudjetining deyarli yigirma foiziga to'g'ri keladigan muassasalarning byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha uzilishlar ehtimolini keltirib chiqaradi.

Tahlil natijalari: Byudjet tashkilotlarida **rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari** bo'yicha daromadlar hisobi moliyaviy nazorat va hisob-kitob tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu mablag'lar tashkilotning o'zini-o'zi moliyalashtirishga qaratilgan faoliyatida muhim rol o'ynaydi va odatda quyidagilardan tashkil topadi:

Rivojlantirish jamg'armasi – bu byudjet tashkilotining:

- O'z faoliyatini rivojlantirish,
- Qo'shimcha xarajatlarni qoplash,
- Kapital loyihalarni amalga oshirish yoki
- Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish uchun foydalaniladigan mablag'lari

yig'iladigan jamg'arma.

Byudjet tashkilotlarida rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari bo'yicha daromadlar odatda quyidagi manbalardan kelib chiqadi:

a) **Ixtiyoriy daromadlar:** Xizmatlardan olinadigan daromadlar (masalan, pullik xizmatlar yoki o'quv kurslari uchun to'lovlar), Ijaradan tushgan daromadlar (mulkni vaqtinchalik ijaraga berish orqali). Homiylik va xayriya mablag'lari.

b) **Davlat grantlari va subsidiyalar:** Hukumat tomonidan ajratilgan qo'shimcha mablag'lar.

c) **Qo'shimcha faoliyatdan daromadlar:** Savdo faoliyati yoki loyiha asosida amalga oshirilgan tadbirlar natijasi.

d) **Mol-mulkni sotishdan tushgan mablag'lar:** Amortizatsiya muddati tugagan yoki foydalanishga yaroqsiz aktivlarni sotishdan tushgan mablag'lar.

e) **Foizlar va dividendlar:** Bank omonatlaridan tushgan foizlar yoki davlat qiymatli qog'ozlaridan olingan dividendlar.

Tejalgan mablag'lar mavjud bo'lganda ushbu mablag'lar xodimlarning vaqtincha mehnatga layoqatsizligi bo'yicha to'lanmagan nafaqalarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Quyidagilar natijasida bo'shagan mablag'lar iqtisod qilingan mablag'lar hisoblanmaydi va byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasiga o'tkazilmaydi:

✓ hisobot choragi oxirgi oyining ikkinchi yarmi uchun ish haqini to'lashga moliyalashtirilgan mablag'lar, depozitlashtirilgan ish haqi va stipendiyalar, to'liq moliyalashtirilmaganlik (to'lovlar to'liq amalga oshirilmaganligi) yoki depozit hisobvarag'ida mablag'larning yetishmasligi natijasida olib bo'linmagan nafaqalar;

✓ Vazirlar Mahkamasining "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 1999 yil 3 sentyabrdagi 414-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Byudjet tashkilotlarini xarajatlarini moliyalashtirish (to'lash) tartibi"ning 4-bandi bilan o'rnatilgan, hisoblangan, lekin ikkinchi guruh "Ish beruvchining ajratmalari" xarajatlari bo'yicha o'tkazilmagan xarajatlar natijasida bo'shab qolgan mablag'lar;

✓ byudjet tashkilotlarining set, shtat va kontingent bo'yicha rejani bajarilmasligi yoki o'rnatilgan muddatlardan kech bajarilishi, yangi muassasalarining ochilishi yoki faoliyatning kengayishi sababli bo'shab qolgan mablag'lar;

✓ byudjetdan mablag' oluvchining faoliyatini (vaqtincha) to'xtatilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar;

✓ byudjetdan mablag' oluvchilarning me'yordan ortiqcha shtat sonining tasdiqlanishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar;

Sirdaryo viloyati byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi daromadlarining davriy o'zgarish to'g'risida (mln so'm)

T/r	Hududlar	Asosiy faoliyat turi bo'yicha tovarlar ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) va sotishdan			Bino va boshqa mol-mulklarni ijaraga berishdan		
		2017-yil	2018-yil	2019-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil
		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Boyovut tumani	125	131,25	141,75	6,25	6,6	7,2
2	Guliston tumani	91	95,55	103,194	4,55	4,8	5,3
3	Mirzaobod tumani	116	121,8	131,544	5,8	6,1	6,7
4	Oqoltin tumani	105	110,25	119,07	5,25	5,5	6,1
5	Sayhunobod tumani	81	85,05	91,854	4,05	4,3	4,7
6	Sardoba tumani	75	78,75	85,05	3,75	3,9	4,3
7	Sirdaryo tumani	189	198,45	214,326	9,45	9,9	10,9
8	Xovos tumani	99	103,95	112,266	4,95	5,2	5,7
9	Guliston tumani	245	257,25	277,83	12,25	12,9	14,1
10	Shirin shahri	49	51,45	55,566	2,45	2,6	2,8

11	Yangiyer tumani	79	82,95	89,586	3,95	4,1	4,6
	Jami	1 254,0	1 316,7	1 422,0	62,7	65,8	72,4

1-jadval. Sirdaryo viloyati byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi daromadlarining davriy o'zgarish to'g'risida(mln so'm) ¹

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, viloyat miqyosida byudjet tashkilotlarining rivojlanish jamg'armasi tushumlari hududlar miqyosida teng ulushga ega emas. Viloyatda Guliston tumani, Sirdaryo tumani, Boyovut tumani rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari tushumi eng kata ulushga ega. Qolgan barcha tumanlarda ushbu ko'rsatkich juda ham past darajadadir. Eng past ko'rsatkich Shirin shahriga tegishli bo'lib, Sayhunobod tumani, Yangiyer tumani va Sardoba tumanida 6 % dan ko'rsatkichlar teng nisbatni qayd etgan. Umuman olganda, tadqiqot obyektida yillar davomida summa ko'rsatkichlar o'zgargan bo'lsa ham, ularning ulushlari o'zaro teng bo'lib, o'zgarmagan.

Jadval ma'lumotlaridan aytish mumkinki, 2017-2019-yillar davomida viloyatda hududlar kesimida asosiy faoliyat turi bo'yicha tovarlar ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) va sotish bo'yicha rivojlantirish jamg'armasiga daromadlar tushumi Sirdaryo tumani, Boyovut tumani va Mirzaobod tumani, Guliston tumanida yuqori ko'rsatkichga ega. Bino va boshqa mol-mulklarni ijaraga berishdan tushum bo'yicha esa, Sirdaryo tumani, Boyovut tumani va Mirzaobod tumani, Guliston tumanining ko'rsatkichlari yuqori.

Ushbu 4 tumandan tashqari barcha hududlarda homiylik mablag'lari rivojlantirish jamg'armasining asosiy qismini tashkil etgan. Bino va inshootlarni ijaraga berishdan tushum barcha hududlarda rivojlantirish jamg'armasidagi ulushi sezilarli darajada emas. Umuman olganda, har bir viloyat va yilda asosiy faoliyat turi bo'yicha tovarlar ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) va sotishdan tushgan tushumning ulushi juda kata.

¹ Sirdaryo viloyati Moliya vazirligi moliyaviy hisobotlaridan olingan ma'lumotlar asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

Demak, ushbu sohada samara bino va inshootlar va boshqa mol-mulklarni ijaraga berishdan va shu bilan bog'liq foydaga qaraganda, ancha foydaliroq. O'sish yuqori bo'lishiga qaramasdan, summani o'zini hisobga oladigan bo'lsak, deyarli o'zgarish yo'q ekanligini ko'ramiz.

Yuqoridagi jadval asosida asosiy ma'lumotlarni olib, ekonometrik tahlil qilamiz. Jadval asosida ekonometrik model uchun alohida kichik jadval tuzib olamiz:

y	x1	x2
148,95	141,75	7,2
108,49	103,19	5,3
138,24	131,54	6,7
125,17	119,07	6,1
96,55	91,85	4,7
89,35	85,05	4,3
225,22	214,32	10,9
117,96	112,26	5,7
291,93	277,83	14,1
58,36	55,56	2,8
94,18	89,58	4,6

2-jadval. Ekonometrik tahlil uchun tuzilgan jadval.

Jadvaldagi y = umumiy daromad hisoblanadi.

X1= asosiy faoliyatdan olingan daromad

X2= ijaraga berishdan olingan daromad

1-rasm. Ekonometrik bog'liqlik omillarning o'zaro ta'siri.

(Gomoskedastiklik)

Bog'liqlik darajasi yuqori darajada. Quyida rasmda esa uning bog'liqligi va korrelyatsiyasi. Ya'ni, omillar ta'sirining y erksiz o'zgaruvchiga ta'siri.

2-rasm. Korrelyatsiya va omillarning o'zaro ta'siri.

```
## lm(formula = y ~ ., data = ekonom)
##
## Coefficients:
## (Intercept)      x1      x2
## -1.714e-14  1.000e+00  1.000e+00
  vif(mymodel)
## Warning in summary.lm(object, ...): слишком хорошая подгонка: summary
  может
## БЫТЬ БЕССМЫСЛЕННЫМ
  ##      x1      x2
## 12438.68 12438.68
  summary(mymodel)
## Warning in summary.lm(mymodel): слишком хорошая подгонка: summary
  может БЫТЬ
## БЕССМЫСЛЕННЫМ
  ##
## Call:
## lm(formula = y ~ ., data = ekonom)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.594e-14 -8.343e-15  1.870e-16  1.201e-14  3.193e-14
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -1.714e-14  1.517e-14 -1.130e+00  0.291
## x1          1.000e+00  1.098e-14  9.108e+13 <2e-16 ***
## x2          1.000e+00  2.165e-13  4.619e+12 <2e-16 ***
```

```
## ---  
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 1.991e-14 on 8 degrees of freedom  
## Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: 1  
## F-statistic: 5.696e+31 on 2 and 8 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
M=cor(ekonom)
```

```
corrplot(M, method = 'number')
```



```
corrplot.mixed(M, order = 'AOE')
```

3-rasm. Korrelyatsiyalar jadvali.

Ekonometrika qoidasi va Rstudio ekonometrik model yaratish dasturidan bilishimiz mumkinki, korrelyatsiya qachonki, 1 ga teng bo'lsa va 1 ga yaqinlashsa bog'liqlik yuqori darajada va modelimiz summary- ya'ni model tahliliga e'tibor

qaratadigan bo'lsak, model xatoligi, past darajada va Multiple R-squared ham normal holatda. Model 99 % ga to'g'ri. Modelimiz ishonchli deb uni hisobga olishimiz mumkin. Shunga ko'ra, asosiy faoliyatdan olingan daromadga Byudjet tashkilotlari rivojlantirish jamg'armalari hisobini va daromadlarini rivojlantirishda ushbu sohaga alohida e'tibor berish lozim.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi ma'lumotlardan asosan, tadqiqotimizdan kutilayotgan ilmiy natijalar quyidagicha bo'ladi:

✓ Sirdaryo viloyatidagi rivojlantirish jamg'armasining mablag'lardan foydalanish samaradorligini baholash orqali moliyaviy boshqaruvning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi.

✓ Moliyaviy mablag'larning hududiy taqsimotidagi notekislikni ilmiy tahlil qilish orqali mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

✓ Byudjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi mablag'larini taqsimlash bo'yicha ilmiy asoslangan nazariy va amaliy tavsiyalar tayyorlanadi.

Tadqiqotning amaliy natijalari esa quyidagi fikr-mulohazalardan iborat bo'ladi:

✓ Hududiy infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning samarali usullarini ishlab chiqish.

✓ Byudjet mablag'lari ustidan shaffoflikni oshirish uchun zamonaviy nazorat tizimlarini joriy etish bo'yicha yo'nalishlar belgilash.

✓ Mahalliy daromad manbalaridan samarali foydalanish va ularni kengaytirish orqali hududiy moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.

✓ Hududiy iqtisodiy notekislikni kamaytirish uchun adolatli taqsimot mexanizmlarini taklif qilish. **Yuqoridagi tahlilimizdan so'ng bilishimiz mumkinki, sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar, masalalar mavjud. Aynan shu muammolarga ham yechim sifatida, quyidagi fikrlarni aytishimiz mumkin:**

✓ **Zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash:** Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda ilg'or dasturiy vositalar va texnologiyalardan foydalanish.

✓ **Tashkilotlararo hamkorlikni kuchaytirish:** Hududiy hokimiyatlar, moliya idoralari va boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan yaqin aloqalarni yo‘lga qo‘yish.

✓ **Ilmiy asoslangan yondashuvni tatbiq etish:** Tadqiqot davomida statistik va iqtisodiy tahlil metodlaridan samarali foydalanish orqali ilmiy ob'ektivlikni ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Achilov.U.U. Byudjet tasnifi. O‘quv-uslubiy majmua. Toshkent-2019.
2. A.A. Ostonakulov, A.S.Tursunov. Byudjet Hisobi. IQTISOD-MOLIYA, 2018.
3. Malikov.T.S. Byudjet-Soliq siyosati. Iqtisod-Moliya 2019.
4. Monetar siyosat. O‘quv qo‘llanma. T.I.Bobakulov, U.A.Abdullayev. Iqtisod- moliya, 2018
5. Monetar siyosat nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. TDIU,2019.
6. Shermatov.A.J. Byudjet tashkilotlarida rivojlantirish jamg‘armasi hisobini takomillashtirish. Journal of Contemporary World Studies. 2024.